

Imágenes de la vida cotidiana: la construcción visual de la realidad social

Images of daily life: the visual construction of the social reality

Fabio La Rocca

Université Paul-Valéry Montpellier 3, Francia

fabio.la-rocca@univ-montp3.fr

Recibido: 13/01/2025

Aceptado: 15/04/2025

Formato de citación:

La Rocca, F. (2025). Imágenes de la vida cotidiana: la construcción visual de la realidad social.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 106, 12-25,

<http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/larocca2.pdf>

Resumen

Nuestra intención es una exploración de las formas visuales contemporáneas que podemos captar en la reproductibilidad digital de la imagen. Es decir, tratar de entender cómo la fotografía digital contemporánea compartida es una expresión de la vida cotidiana; centrarse en la intención de un proceso cognitivo constructivo a partir de imágenes como una forma de desvelar el mundo y una huella sensible de la experiencia. A través de la exploración de imágenes difusas, se plantea la cuestión de potenciar la imagen como modo cognitivo y potencial para el conocimiento sociológico, evidenciando el presente real vivido y compartido. Pensar y hacer sociología adoptando un enfoque visual significa diseñar el nexo cognitivo con el material icónico: éste último se construye a partir de una sociología sobre imágenes, en la que se seleccionan y analizan fragmentos visuales producidos por individuos en la esfera de lo cotidiano como aspectos visuales culturoológicos.

Palabras clave

Cultura digital, imaginario, experiencia vital, metodología, sociología visual.

Abstract

Our intention is to explore the contemporary visual forms that be captured in the digital reproducibility of the image. That is, to try to understand how shared contemporary digital photography is an expression of everyday life. This allows to focus on the intention of a constructive cognitive process based on images as a way of revealing the world and as sensitive traces of experience. Through the exploration of diffuse images,

we raise the question of the enhancement of the image as a cognitive mode and potential for sociological knowledge as evidence of real, lived and shared present. Thinking and doing sociology through a visual approach means designing the cognitive link with iconic material. The latter is constructed from a sociology of images in which visual fragments produced by individuals in the sphere of the everyday life are selected and analysed as visual culture.

Keywords

Digital culture, imagery, life experience, methodology, visual sociology.

1. Introducción

Explorar, mirar, observar, poner miradas y construir visiones: efectos de una intención de comprender que es la base de una motivación hacia el conocimiento. Un conocimiento que se construye a partir de la estrecha sinergia de una expresión cognitiva entre lo real y lo imaginario. Dos elementos de un mismo proceso que se infiltran y determinan mutuamente, para permitir la construcción de una visión sociocultural en sus efectos sobre el espíritu de la época. Buscar el sentido de la visión del mundo, se convierte en una práctica que nos impulsa a inspeccionar y observar permanentemente el mundo social. ¿Dónde buscar este sentido? ¿Por dónde deambula una parte activa del imaginario social colectivo? La concepción de una explicación del sentido puede encontrarse en el flujo del magma de imágenes que inundan la realidad, es decir, en las reproducciones visuales, en la comunicación foto-simbólica y en los rasgos de las experiencias de los individuos sometidos a la mediación a través de las imágenes.

Lo imaginario se convierte en una modalidad de un “ver-como” (el *sehen als wittgenstiano*), un acompañamiento de las formas del conocimiento y de las formas de la experiencia, porque ver, observar y mirar, debe concebirse de manera fenomenológica, como un conocimiento de las esencias. En este sentido se concibe la importancia de las imágenes como verdadero instrumento cognoscitivo. Y si la imagen es el corolario de las estructuras de lo imaginario, entonces recorrer las capas del paisaje cultural cotidiano significa construir una “geografía de lo imaginario”, a través de una constelación de imágenes que tienen el propósito de hacer visibles y materializar elementos y formas de la vida cotidiana. Acciones que han de entenderse como el método de un observador sensible que, a través de su proyección sensorial subjetiva, es capaz de sacar a la luz cualidades, tonalidades de la vida cotidiana.

En su travesía histórica, la imagen ha visto incrementado su papel e importancia en el proceso epistemológico, fenomenológico y culturoológico que contamina nuestra sociedad. Atravesando las épocas con las mutaciones y modificaciones de lo visual, la cultura y la ciencia, la imagen se ha establecido en el dominio social como una de las características esenciales para la comprensión del mundo. En nuestra sociedad podemos percibir un aumento y proliferación en la producción de imágenes, así como la presencia de múltiples canales de transmisión y distribución de las mismas. Esto es el resultado de una evolución progresiva de las formas de ver y entender: en otras palabras, un cambio paradigmático en el que la evolución del conocimiento va acompañada de una evolución cultural y social. Así, si cada época tiene su propio tipo de pensamiento, según el punto de vista de Thomas Khun (1962), del mismo modo el acto de visualizar el mundo cambia y nos adaptamos a una nueva forma de ver. Por tanto, la técnica también influye en la evolución de las formas de visualización a través de los cambios en las herramientas.

En este discurso, nos situamos en una lógica de modificaciones plurales que acompaña a la naturaleza orgánica de la sociedad y al contexto social y cultural que influye en las formas expresivas de la vida. ¿Cómo repensar los modos de presencia en la época contemporánea? Si bien la cuestión de una “crisis de la presencia” se afirma y adquiere cada vez más relieve en las esferas existenciales contemporáneas, al mismo tiempo es posible observar algunos residuos que ponen de relieve un deseo de estar presente. Donde una modalidad existencial emerge en nuestra sociedad contemporánea, basándose en el deseo de estar aquí y ahora con una presencia plural reforzada por el efecto de las tecnologías digitales y el uso de imágenes. Esto representa una de las características del imaginario social contemporáneo que estructura nuestro modo de vida.

2. Paradigma de lo imaginario

En primer lugar, debemos preguntarnos qué representa lo imaginario. ¿Cuál es su poder?

En este escenario, el imaginario juega una función importante desde un punto de vista paradigmático y también como trayectoria de la escena cultural, en el panorama actual de las imágenes compartidas y el factor determinante de la tecnología digital. Esto significa que el imaginario representa, en primer lugar, una ampliación de las posibilidades del conocimiento y contribuye a activar nuevas dinámicas de relación, proliferación de contenidos culturales particulares, sobre todo, nuevas formas de narración. Pero lo imaginario es también una orientación metodológica, ya que lo que observamos y contemplamos está impregnado de lo imaginario, que debemos descifrar analizando el discurso, interpretando las imágenes e incluso el “pensamiento simbólico” que activa el sentido de la comprensión del mundo (Legros *et al.*, 2006: 89). En cierto modo es una especie de movimiento constante de conocimientos y aspectos culturales. Por tanto, el imaginario participa en la estructuración del mundo social conjunto en la redefinición de la categoría del conocimiento, la percepción y la experiencia de la vida social y deben ser visto como instrumento teórico para explorar, con un significado metodológico y práctico, la complejidad del mundo a través, en este caso concreto de análisis, del impacto de la cultura visual.

En esta dirección, podríamos alinearnos con la concepción de lo imaginario de Gilbert Durand (1960), para quien lo imaginario es una visión del mundo y de ese sustrato que emerge como cualidad de lo social y como sentido del mundo donde destacan los símbolos y los arquetipos. Y, en cierto modo, la profusión de imágenes forma parte de una corriente de sentido constituida por la unión simbólica arquetípica donde encontramos la realidad existente. Los medios de comunicación y el imaginario con el universo de las imágenes, se unen para desempeñar en la redefinición de las categorías de conocimiento, percepción y experiencia de la vida social, y deben considerarse instrumentos teóricos para explorar, tanto en sentido metodológico como práctico, la complejidad del mundo. Esta complejidad abre posibilidades de actualización de los métodos y modelos teóricos, para una forma exploratoria de comprensión de las prácticas sociales, del entorno digital y también de la producción del mundo imaginario. El imaginario debe entenderse como modelo y práctica cognitiva, un método mediante el uso y la captación de imágenes con su significación simbólica. Lo imaginario inviste lo social de manera transversal con una polisemia de sentido que lo convierte en un elemento cognitivo de relevante interés para las humanidades y las ciencias sociales.

Durante mucho tiempo, lo imaginario ha sido relegado a la periferia del conocimiento científico y definido como el reino de la fantasía, de la ilusión, caldo de

cultivo de quimeras. De ahí la clásica oposición entre realidad e imaginario, la dicotomía filosófica entre imaginación y razón, virtual y real. Divisiones que deben ser revisadas por el espíritu científico, que no debe oponer categorías de pensamiento sino buscar el diálogo en una dimensión de ciencia abierta. Una apertura, diríamos, que ponga fin a las diatribas y demuestre que lo real y lo imaginario están en el mismo plano en una dinámica de relación e influencia mutua. El uno filtra y se infiltra en el otro para definirse. Recordemos que la modernidad, con su énfasis en la importancia del racionalismo, excluyó lo imaginario del pensamiento científico. Hoy, debemos legitimar el poder de lo imaginario como metodología y como campo disciplinar porque es una constante constatar que la vida social está ligada a impulsos imaginarios y especialmente a las imágenes que fecundan y estructuran nuestra vida cotidiana. Además, podemos afirmar que lo imaginario es una cuestión de civilización (Legros *et al.*, 2006) y que nutre al hombre y le hace actuar (Le Goff, 1985).

Debemos señalar, entonces, que una “revolución” teórica ha dado lugar a una nueva concepción, podríamos decir paradigmática, en la que el imaginario es un lugar vibrante en el que el individuo está en contacto con el mundo y en el que se crea a sí mismo a través de la experiencia social. Se trata de una rehabilitación, de una revalorización de lo imaginario, que impregna así todas las esferas del pensamiento y de la cultura. Después de haber sido considerado durante mucho tiempo como algo externo a lo “real”, asociado únicamente a la imaginación, la fantasía y los sueños, lo imaginario, en el mundo contemporáneo, se convierte en algo que nos invita cada vez más a pensar y comprender este real y a cómo actuar sobre él. El pensamiento occidental ha creado una visión recelosa de lo imaginario y sus derivaciones, por lo que un cierto escepticismo ha dominado durante mucho tiempo los caminos del conocimiento sociológico. Recordemos la expresión popular *folle du logis* (atribuida por Voltaire a Nicolas Malebranche), que implica que la imaginación corre el riesgo de descarrilar la razón humana y llevarla a la deriva en el mundo de la ausencia y la fantasía. Lo imaginario y la imaginación (a menudo estrechamente relacionados), al oponerse al conocimiento “real”, desviaban la “búsqueda de la verdad” que, en el pensamiento de Malebranche, se asocia más a una relación racionalizada y racionalizadora entre las cosas y las ideas.

La imaginación es, por tanto, un peligro en la cosmovisión materialista porque puede implicar una idea “errónea”, como sugiere Platón en la alegoría de la caverna, donde habla de las imágenes como engañosas (también Pascal al afirmar que la imaginación se opone a la razón), una ilusión, un simulacro que oscurece la verdad y la realidad. Se reconoce que el imaginario desempeña una importante función en la construcción del conocimiento, entendiendo las imágenes como vectores de ideas. De hecho, en el siglo XX se desarrolló la noción de imaginario como dinámica organizativa en la que un sistema de imágenes, como muestra Valentina Grassi (2005: 12), dota el sentido de las relaciones interactivas. Esto denota una nueva sensibilidad que nos permite comprender que lo imaginario, y toda la miríada de sistemas de imágenes, no es un obstáculo para la comprensión, sino más bien un complemento de otras formas de conocimiento.

En un sentido paradigmático y epistemológico, el papel de la comprensión es, en parte, construir posibilidades, y para ello lo imaginario está vinculado a la dimensión infinita del conocimiento, ya que constituye el fundamento de percepciones, conceptos y visiones sobre la realidad social, forma el esquema del pensamiento y contribuye a la presentación del mundo a través de imágenes. Las imágenes, según la teoría de Durand (1960), representan ideas y esta asociación puede ayudar a revelar lo que está oculto. En este sentido, también podemos decir que las imágenes habitan nuestra vida cotidiana, en

la que, entre otras cosas, la tecnología permite, según la teoría de Martin Heidegger (1954), una especie de “desvelamiento” o “despeje”, una forma, podríamos decir, de que el individuo esté “presente en el mundo”.

Y en este mundo, lo imaginario a través del poder de las imágenes persiste en todas las situaciones sociales y puede examinarse como un componente activo de nuestra vida cotidiana. En nuestra opinión, el desarrollo del pensamiento de lo imaginario está estrechamente vinculado a la representación del mundo en imágenes y, en consecuencia, al valor atribuido a la sociología visual como campo disciplinar y de aplicación metodológica.

3. El punto de vista de la sociología visual

Partamos de una construcción simple: la imagen es una realidad en sí misma que presenta lo que es, produciendo una disposición visual de la realidad social. La práctica de la sociología visual representa para nosotros un “saber ver” el mundo respondiendo a sus estímulos transmitidos, que plasmamos en imágenes para construir una visión de este mundo. De este modo, establecemos una relación con la realidad social en la que debemos, como demuestra el análisis de Emmanuel Garrigues (2000), “pensar con los ojos” y considerar la fotografía como un “detector epistemológico de las ciencias humanas” en la medida en que posee la capacidad de analizar la realidad. La sociología visual debe considerarse como un modo que regenera las ideas y revitaliza la investigación. Una verdadera sensibilidad epistemológica que, con la puesta en práctica del método, representa una vía de pensamiento que configura el conocimiento científico. Evidentemente, las etapas históricas y la afirmación de la sociología visual ya están implementadas, desde el cine a la fotografía, pasando por las nuevas tecnologías, el camino de la sociología visual revela su relevancia en las ciencias sociales y, por lo tanto, forma parte de esa caja de herramientas de la que dispone el sociólogo para afinar su comprensión del mundo.

Sostenemos que la sociología visual debe pensarse desde una perspectiva de integración epistemológica y fenomenológica, uniéndose a la corriente de pensamiento de la sociología comprensiva y a las teorías de lo imaginario para expresar y enriquecer la valorización del conocimiento de lo social. En este caso, también podríamos hablar de una hermenéutica visual que hace hincapié en la comprensión e interpretación de las prácticas de los individuos en sus formas de relación con el mundo social. Interpretar para comprender a través y por medio de las imágenes, sería entonces el camino a seguir para construir significados sobre el mundo. Un sentido que se encuentra y se construye a través y por medio de imágenes, que son formas de estar en el mundo. Un sentido que se encuentra y se construye a través y por medio de las imágenes, que son formas de estar en el mundo y, por tanto, proporcionan claves sociológicas del significado de las cosas y las acciones. La vida social se estructura visualmente y, por tanto, la imagen es una expresión a través de la cual se realizan los fenómenos sociales y culturales. Así, la sociología visual debe incorporarse a las formas de conocimiento, ya que mediante el uso y la teoría interpretativa de las imágenes permite comprender la “construcción social de la realidad” (Berger y Luckmann, 1966).

En la era moderna, el conocimiento se transmitía mediante el lenguaje verbal, mientras que ahora, en la era contemporánea, son más bien las imágenes las que adoptan la forma cultural predominante, determinando una concepción del conocimiento visual del mundo. Desde un punto de vista histórico, hemos asistido a varias fases de predominio de lo visual con las múltiples transmutaciones de la fotografía y el cine como técnicas de ver y mostrar y como habilidades de un enfoque visual del mundo. El famoso *iconic turn* debe entenderse no sólo como una simple afirmación de la presencia

masiva de imágenes, sino también como la capacidad de designar imágenes como productoras de significado, anunciando así un giro hermenéutico. *L'iconic turn* nos enfrenta a un cambio de paradigma que define un indudable logos icónico que se desarrolla en la acción de ver y en la lógica de las imágenes, que debe entenderse, según Gottfried Boehm (2009), como la “lógica del mostrar”. Este “movimiento” tiende a enfatizar la imagen como lenguaje para expresar el sentido de la realidad, mostrando igualmente su relevancia en el mundo social.

La cultura visual sitúa en el centro del análisis la dinámica de las imágenes como modalidad perceptiva y comunicativa y como modo de construcción social de la realidad. Opera mediante una actitud de “mostrar” (La Rocca, 2007b) que indica una acción capaz de producir significado y conocimiento y de establecer una visión estético-sensible del mundo de la vida cotidiana. Al destacar la importancia de la imagen y del proceso perceptivo de ver y conocer, se establece así una relación significativa con la realidad a partir de la cual la sociología visual se impone como campo científico. Si, como John Berger (1995), podemos afirmar que “ver está antes que las palabras”, la primacía de la vista nos lleva a afirmar el poder heurístico de las imágenes. En el proceso de investigación sociológica la imagen nos acompaña con el fin de establecer una fusión de miradas para construir una visión sobre los fenómenos sociales. A este respecto, Everette C. Hughes (1971), de la Escuela de Chicago, ilustró en su época la alianza entre los estudios empíricos y las reflexiones teóricas cuestionando la cuestión metodológica, señalando la centralidad de la pregunta sobre cómo conocer mejor el mundo a través de la construcción de un ojo sociológico. A nuestro juicio, el uso de la imagen como instrumento de conocimiento responde a esta pregunta en la medida en que nos proporciona claves de reflexión y nos induce mediante la visualización a interpretar y conocer para comprender el sentido de los fenómenos observados.

El uso de la imagen como herramienta permite, por tanto, observar la dinámica de la escena social, generando nuevas posibilidades de conocimiento y comprensión. En esta perspectiva, Clifford Geertz (1973) en su propuesta de descripción de la realidad “densa” en la interpretación de las culturas, mostró cómo las representaciones visuales tienen la capacidad de generar explicaciones más amplias. Después de todo, la realidad se expone en una compleja red de la mirada del observador en la que mediamos nuestra relación con el mundo, con la realidad. Una mediación en la que intervienen los sentidos, el pensamiento, las imágenes y el imaginario. Como parte de este proceso, vamos a sumergirnos en la vida cotidiana desde una perspectiva cultural, utilizando las imágenes que existen en el mundo social para construir una reflexión sobre ella. De este modo, nos situamos en lo que el sociólogo norteamericano Douglas Harper (1988), uno de los grandes protagonistas del advenimiento de la sociología visual, definió en la estructura de este tipo de sociología como el ángulo culturológico basado en la tipología de la sociología “sobre” imágenes. La propuesta culturológica de Harper nos sitúa en la dimensión del análisis de las fotografías existentes en la esfera social para buscar elementos indicativos de la cultura y las relaciones sociales (La Rocca, 2007a).

Nuestra opción es, pues, hacer una sociología de la imagen para construir una visión de la realidad social, poner de relieve detalles significativos y fragmentos de la vida cotidiana. Se produce un desvelamiento a través de las imágenes para dar cuenta del conocimiento ordinario (Maffesoli, 1985) como forma de observar la realidad y sus hechos sociales desde lo cotidiano y lo imaginario.

4. Construcción social visual de la realidad

Desde el punto de vista de la comprensión del mundo social, la imagen asociada a la observación representa un elemento primordial tanto desde lo epistemológico como

lo metodológico. La práctica de la observación permite al ojo ver lo que nos rodea de una forma adaptada a la dinámica de reflexión de una determinada situación examinada. Podríamos hablar de un “situacionismo metodológico”, inspirándonos en la teoría de Erving Goffman (Joseph, 1988), cuyo objetivo es poner de manifiesto lo que miramos y escrutamos desde una perspectiva micro sociológica. Mirar el mundo tal como se presenta a nuestros ojos es una necesidad fenomenológica y epistemológica, que encuentra en la imagen una forma de acompañamiento que orienta la reflexión. Explorar, mirar, observar, poner los ojos y construir visiones como efectos de una intención, que repetimos para comprender que fundamenta un deseo de saber y de conocimiento. Conocimiento construido sobre la estrecha sinergia de la expresión cognitiva entre lo real y lo imaginario, de la que las imágenes, como ya hemos subrayado, son la fuente. Y la fuente de nuestra observación es lo cotidiano, que, según diversos teóricos de la sociología visual, es el ámbito preferido para la práctica de este tipo de disciplina.

En efecto, una sociología visual de la vida cotidiana nos permite reflexionar y analizar las prácticas significativas de los modos en que los individuos, en su vida cotidiana, utilizan el lenguaje visual. El lenguaje como medio y forma de presentarse y estar en el mundo y esto es también un reflejo de la evidencia de que el mundo es cada vez más visual y de que estamos inmersos en una cierta “epidemia visual” (La Rocca, 2018) en la que el sujeto social escenifica la construcción de su realidad social por medio de imágenes. Por tanto, nos parece consciente volver la mirada a la vida cotidiana para entender y comprender el papel que desempeñan las imágenes en su definición, y como observadores sociales, nos vemos abocados a considerar estas diversas formas de construcción de la realidad por medio de las imágenes. Una realidad que, en efecto, está mediada por las imágenes. En esta dirección debemos también valorizar a través de lo visual, la forma en que los individuos habitan el mundo y esto, consecuentemente, nos lleva a enfocar nuestra mirada hacia las diversas actividades de los medios de comunicación y los efectos que producen. La realidad está mediada por imágenes, como ya se ha dicho, y esto significa una vasta producción de imágenes del mundo y sobre el mundo que orientan los procesos de construcción de la realidad social. En este proceso se pone en práctica un tipo de imaginario social, expresado por Cornelius Castoriadis (1975), que muestra la forma en que la sociedad se establece a través del componente imaginario que da sentido a las relaciones sociales. La sociedad existe por medio de un lenguaje que invoca símbolos. Dicho de otro modo, a través de la creación continua de imágenes, depende la existencia de la sociedad. Esto nos muestra que la imagen es la forma y la estructura constructiva de la realidad social y, por tanto, se debe observar la manera en que los individuos-actores sociales hacen uso de ella recreando las estructuras imaginarias de lo social.

La construcción visual de la realidad social representa una teoría del conocimiento que da cuenta de prácticas compartidas de la misma realidad. En su estudio clásico, Peter Berger y Thomas Luckmann (1966) evidencian que la realidad se construye socialmente y que las representaciones de la realidad son compartidas por sus miembros. Este supuesto, en nuestra reflexión, nos lleva a destacar cómo lo visual (es decir, las imágenes) son el medio para compartir representaciones de la realidad. Un estar juntos que se desarrolla a través del compartir estético de imágenes que son símbolos expresivos de esta realidad. Por otra parte, estos dos autores ilustraron que la experiencia de los actores sociales se comunica y comparte mediante una red de significados y tiene lugar a través de signos y símbolos. El lenguaje visual representa entonces, en nuestra perspectiva, el corolario estructurador de la realidad social compartida. Y compartir, por cierto, es uno de los efectos más preponderantes de

nuestros medios tecnológicos contemporáneos donde precisamente la imagen es el corolario simbólico a través del cual se expresan los individuos. Las imágenes también deben considerarse, en este enfoque, en una relación dinámica y vitalista en el sentido de que, como señala Mitchell (1994), las imágenes son sujetos vivos que interactúan con el individuo. La profusión de imágenes en una época que podemos definir como de reproductibilidad tecnológica, debe pensarse también como una forma de acceder al mundo: en un mundo hecho de imágenes, un mundo en imágenes o incluso un mundo como imagen. En cada época, la imagen adquiere su especificidad dentro de un marco cultural y con distintas formas de expresión; además de ser un medio de transmisión, la imagen también debe pensarse como un medio que nos permite comprender y conocer el mundo. Nos encontramos entonces en una perspectiva de representación y presentación visual de nosotros y del mundo, en la que las diversas herramientas de visualización representan un fundamento sobre el que construimos la realidad social. A través de las imágenes percibimos la realidad, es decir, ese mundo de la vida cotidiana vivido en las formas de presencia compartidas con los otros.

Así pues, nos sumergimos en lo cotidiano para detectar la conmoción y la presencia de las imágenes y la construcción de lo imaginario como estructuras que cristalizan la vida diaria. En el espejo de la vida cotidiana podemos detectar una especie de *bildung* visual, un proceso formativo e informativo en el que las imágenes edifican lo social compartido al asumir diferentes significados. La presencia de imágenes en la vida cotidiana debe leerse como una edificación del mundo, en la que los individuos dan sentido a sus acciones mediante imágenes que son verdaderas actividades sociales. Debemos reconocer, entonces, el impacto ontológico y fenomenológico de la realidad construida visualmente.

5. La vida cotidiana en imágenes

El análisis visual de la vida cotidiana ofrece una perspectiva de lo que Richard Chalfen (1987) señala como el potencial de la comunicación visual en su capacidad para cambiar los valores y símbolos culturales. Un cambio que se produce en cuanto a las identidades sociales en las que podemos destacar tendencias y actitudes resultantes de un deseo de estar en el mundo producido visualmente. Los individuos inmersos en la vida cotidiana interactúan cada vez más con signos visuales en los que, como diría Gianni Vattimo (1989), el mundo real coincide con el mundo de las imágenes. Experimentamos el mundo a través de imágenes de forma cotidiana y esto nos lleva a considerar la centralidad de la visión y las formas de construir significados visuales colectivos entendidos como acciones y procesos de identidad. A través de estos actos visuales, como la difusión de imágenes compartidas, se pone en marcha el proceso de visualización como forma de definir la realidad y también de construir una visión del mundo. Lo cotidiano está estrechamente ligado a la dinámica de difusión y presencia de la imagen. Esto también es síntoma de una era cada vez más visual, la llamada fase oculocéntrica, e inmersa en lo digital. Vivimos y experimentamos lo cotidiano a través de la combinación de herramientas y acciones digitales y las imágenes producidas como formas de experiencia social.

La dimensión perceptiva que sustenta esta relación con el mundo entre las imágenes y lo digital en lo cotidiano, ha de pensarse como una experiencia fenomenológica donde aparece la existencia. Así, un ser-mundo visual como efecto de una influencia de la estructura visual y perceptiva que determina las formas de ver y, también, de ser visto. Desde la perspectiva de una sociología visual de lo cotidiano, tenemos que cuestionar cómo los individuos hacen uso de las imágenes y cómo esto determina acciones y prácticas. Si el mundo de la vida cotidiana es un campo posible de

acciones, según el análisis teórico de Alfred Schütz (1987), entonces la convergencia visual determina estilos de vida que se visualizan cada vez más en el sentido de presencia, aparición, exhibición del yo en una fusión colectiva, que debe entenderse como una práctica visual de la vida social. En la visualización de la vida cotidiana, las situaciones sociales se ven modificadas por las herramientas de la comunicación y lo visual. Esto permite visualizar el mundo en el que se está inmerso también digitalmente aumentado, con el consiguiente aumento de la acción perceptiva en la que el ser parece situarse en un nomadismo visual y conectivo. Centrarse en el flujo de imágenes que determinan nuestro entorno es dar cuenta de nuestra experiencia cotidiana. En esta dirección, debemos subrayar la centralidad de la visión en este tipo de experiencia social colectiva y en la construcción de sentido que difundimos al compartirlas. El proceso de visualización indica un hacerse visible y mostrarse y esto es también una forma de definir la realidad social construyéndola y reconstruyéndola visualmente y, en consecuencia, construyendo una visión del mundo en el que se está.

La banalización del acto visual a través de la proliferación tecnológica es un elemento importante en el análisis de la vida cotidiana y de lo que los individuos hacen con las imágenes y, por tanto, de la producción de una cultura visual cada vez más digital. En la vida cotidiana, observamos que, en cualquier momento, varios dispositivos digitales están listos para capturar y grabar lo que pasa ante nuestros ojos. Esta necesidad y este deseo son un síntoma de la creciente visualización del mundo. Fotografiar o filmar la vida en toda su banalidad y frivolidad cotidianas (a través de un *selfie*, TikTok o Instagram, por ejemplo) es un proceso ordinario de un nuevo ser cada vez más visual/digital, en un mundo en el que diversos dispositivos tecnológicos de captura nómada nos acompañan para que la imagen structure nuestra propia movilidad, nuestros desplazamientos, nuestro nomadismo. Lo visual inunda entonces lo cotidiano y lo define a medida que la imagen se convierte en un medio de comunicación social y una forma dominante de cultura. Por ello, en el campo disciplinar de la sociología visual se presta atención a los significados de las imágenes en las formas de relación, ya que los individuos interactúan a través de las experiencias visuales que construyen en su vida cotidiana.

En esencia, la sociedad de la imagen cambia el estar en el mundo, modifica la propia visión del mundo y determina las formas de construcción de la realidad vivida. De esta manera, la sociología visual nos parece seguir una orientación cognitiva, ya que pretende analizar los fenómenos sociales y esto se hace desde una perspectiva visual. Efectos culturales, interacciones, modos comunicacionales son algunos de los fenómenos a destacar en la observación de la realidad desde la perspectiva culturoológica de la sociología visual. Las imágenes, hay que recordarlo, no son copias fieles de la realidad, sino que son la realidad figurada y presentada a la que damos sentido. La realidad no es única, sino que debe pensarse en su sentido de multiplicidad en el que existen varios órdenes de realidad, como diría Paul Watzlawick (1976). En lo cotidiano vemos una reproducción de estos órdenes de realidad a través de lo visual que da sentido a esta misma realidad y retrata sus rasgos característicos, los fragmentos que los individuos ponen en circulación a través del compartir.

Así, se generan configuraciones de intercambio recíproco que hoy están cada vez más condicionadas y producidas a través de la práctica de la imagen digital compartida. El entorno tecno-mediático influye en la experiencia cotidiana vivida y en él podemos observar el predominio del desarrollo de la relación existencial interfacial entre los individuos, a través del uso de dispositivos visuales que organizan la escenificación visual de la vida cotidiana. En este escenario de transfiguración actual de la imagen en la vida cotidiana, cabe destacar la influencia de la imagen tecnológica en nuestra visión

del mundo. Con la reproductibilidad tecnológica de la imagen, nos enfrentamos a cambios que afectan a la escena social contemporánea y a las formas en que los individuos utilizan las imágenes y la comunicación visual en su vida cotidiana.

Por otro lado, también está el factor de la omnipresencia de imágenes que reproducen fragmentos del mundo social a través de su incesante compartición. En esta dirección, por ejemplo, podemos destacar el acto fotográfico en la vida cotidiana y las formas en que los dispositivos tecnológicos de visualización permiten otro tipo de lenguaje icónico y forma de comunicación. El intercambio continuo de fotografías o vídeos a través del teléfono móvil puede leerse como uno de los síntomas banales de una práctica cotidiana de intercambio emocional, de compartir situaciones. Fotografiar y filmar la vida cotidiana, y después compartir e intercambiar los momentos capturados para crear conexiones tecno simbólicas, es un proceso habitual de captura del mundo en imágenes: ese mundo que está frente a nuestras múltiples miradas que interceptan, desde un punto de vista fenomenológico, las formas de inmersión en el aura tecnológica actual. Este mundo representa una era de hiper-estimulación visual, que genera una hiper-visibilidad constante en la que los cuerpos se muestran continuamente, se escenifican. En nuestra vida cotidiana, anunciamos trozos de experiencia en profusión a través de la comunicación por medio de imágenes interpuestas. En otras palabras, comunicamos nuestras facetas a los demás a través de la pantalla: esta relación constante con la imagen, de intercambio y puesta en común, representa la visibilidad de los cuerpos sociales en la era de la reproductibilidad digital.

En esta dinámica se genera una cierta multiplicación visual de la identidad, del yo, que se amplifica en los nodos de la red produciendo un sentido de presencia en sintonía y armonía con la dinámica de la visualización. Imaginería es visibilidad y, por tanto, existencia; este es el significado que se deduce de los actuales modos existenciales propios del escenario cultural de la sociedad de la comunicación visual digital. El ser se adapta a un nuevo régimen de ver y ser visto, donde las herramientas del ver nos sitúan en una condición existencial de identidad multiplicada por los efectos de las pantallas que se interponen en la vida cotidiana. Así, se produce una configuración de los procesos de presentación y auto-representación, produciendo consecuentemente nuevas formas de construcción y narración de la identidad. Instagram, por ejemplo, forma parte de este proceso de visualización continua de la existencia al poner en línea la vida cotidiana, fragmentos del ser, facetas de personas y lugares y espacios sintomáticos de la presencia social. Al igual que la práctica de las *stories* y los *reels*, que continuamente sacan a la luz datos visuales sobre la realidad y la vida cotidiana. Este proceso de visualización digital nos permite multiplicar los momentos vividos, forjar una nueva actitud ante la relación con las imágenes y los efectos de la socialidad y el intercambio en línea. Estamos en presencia de una vorágine de imágenes que condiciona la existencia y la presencia social. Visualización, despliegue y percepción son las acciones de una nueva instantaneidad de la experiencia a través de dispositivos tecnológicos de visión que redefinen la propia apariencia del ser humano y nuestra presencia ante el mundo, ante las cosas y ante los demás. Se trata de una sensación ontofática que establece nuevas formas de “sentir” el mundo.

Desde un punto de vista fenomenológico, el ser –como *dasein*, presencia– se sitúa en una perspectiva de cambio del acto perceptivo y de la acción de mostrar, condicionada por el efecto tecno-digital y el acto cultural de compartir imágenes. La situación perceptual digital coincide con la revelación de una nueva experiencia fenomenológica del mundo producido visualmente, que implica una mutación de los sujetos sociales y de las formas en que se comunican y viven su vida cotidiana. En este sentido, las imágenes pertenecen estrechamente a nuestras vidas y condicionan el

desarrollo de formas y experiencias interactivas. La imagen, en la era de su reproductibilidad tecnológica y digital, se vincula a los nuevos medios que hacen posible su instantaneidad, acumulación y circulación en una forma de red estética, es decir, sensible. La relación de asociación con el mundo y con el otro se construye aquí a nivel simbólico y se actualiza a través del binomio Imagen-Red cuyos efectos son evidentemente esta proliferación e intercambio de imágenes. Estas imágenes permiten acceder a un conocimiento de la experiencia del mundo y de los modos de vida. Contemplar y conocer es el reto que nos impulsa a considerar la imagen digital como fuente para narrar el mundo actual en un marco de transformación de la relación entre imagen y sociedad. El retorno de las imágenes, la presencia de las imágenes, la nueva civilización de las imágenes: diversos modos de expresión que nos muestran que nuestra relación con el mundo que nos rodea está marcada por esta presencia cada vez más banal de la imagen. Banal entendida en el sentido de hábito, factor recurrente y parte integrante de la experiencia ordinaria donde el componente simbólico, como muestra el análisis sociológico de Maffesoli (1979), es uno de los puntos esenciales para comprender e interpretar la vida cotidiana. La lógica simbólica también nos muestra cómo los individuos dan cuerpo y sentido a sus actividades, construyendo una especie de narrativa de la vida cotidiana a través de imágenes que deben considerarse sustancias existenciales.

Los diversos tipos de imágenes narran la experiencia vital que puede compartirse a través del circuito digital y que confirman, en cierto sentido, la ya conocida y consolidada centralidad oculocéntrica de la realidad. Podríamos hablar al mismo tiempo de un mundo como imagen y de imágenes del mundo que consideramos, en nuestra reflexión, como formas de una narrativa en la lógica inmersiva digital y de producción de una poética sensible del mundo social. En esta dirección, podríamos alinearnos con la concepción teórica de Gilbert Durand (1960) para quien lo imaginario es una cosmovisión, un sustrato que chispea, diríamos, para emerger como cualidad de lo social y como sentido del mundo donde destacan símbolos y arquetipos. Y en cierto sentido, la profusión de imágenes forma parte de una cadena de significados constituida por la unión simbólica arquetípica en la que encontramos la realidad existente de los fragmentos sociales visuales. Desde esta perspectiva, las imágenes difundidas y compartidas crean una morfología sensible y desarrollan lo que denominamos “estética atmosférica”, parte integrante del imaginario social de una realidad existente y compartida. Sobre esta base, se desarrolla una narrativa visual como arquetipo de un imaginario de atmósferas sociales que puede emerger en las diversas formas de imágenes representadas en el magma digital, en particular en las secciones de Instagram, como reproducción de la vida cotidiana y del imaginario social y desarrollar una emoción colectiva visualmente conectada.

6. Consideraciones finales

El imaginario, a través de esta profusión actual de imágenes compartidas, representa una tipología epistemológica y fenomenológica del conocimiento y actualiza una construcción visual de la realidad social en la que se basa nuestra mirada. Los atisbos y las visiones están generalmente condicionados por los dispositivos que influyen en su recepción; los dispositivos ópticos junto con las tecnologías visuales, según Andrea Pinotti y Antonio Somaini, “echan raíces en el cuerpo orgánico del hombre, ampliando protéticamente sus posibilidades perceptivas” (2016: 108). Una percepción que se vuelve cada vez más inmersiva en la condición experiencial de la imagen contemporánea en la que, a través del dispositivo de la pantalla, estamos cada vez más dentro de la imagen. La imagen es así “encarnada” (2016: 137) y, a partir de

esta encarnación, podemos destacar la condición actual de la existencia. Este tipo de experiencia enfatiza la centralidad de la mirada y un tipo de acción de atención/distracción visual en la que la mirada representa una peculiaridad de un proceso social donde la dinámica de las imágenes, repetimos, además de ser una modalidad perceptiva y comunicativa, también forma parte de la construcción social de la realidad que genera una visión estético-sensible de la vida cotidiana.

Estamos inmersos en una dimensión sensible del mundo donde lo sensible debe entenderse como una actitud y prerrogativa del sentir. Un sentir en el que los sentidos y las emociones muestran los efectos de un proceso de visualización del mundo y el carácter visual de la experiencia que fabricamos a través de la interacción visual. Las formas interactivas como sustancia del ver y ser visto forman parte de la dinámica perceptiva de la experiencia que no puede ser independiente de las estructuras digitales y los dispositivos de visualización que alimentan nuestra comprensión de la realidad. La imagen representa un contexto cultural específico con diversas formas de expresión que cristalizan la vida cotidiana. Esta cristalización debe entenderse también como una forma de mirar el mundo y como un espejo de la experiencia en el que se diluye un proceso de proyección y transmisión y donde las imágenes adquieren una acción edificante de reciprocidad. La mirada en la forma híbrida de nuestra vida contemporánea, es decir, esa fusión de vida real y vida digital, está cada vez más connotada por la existencia de la pantalla.

En este tipo de existencia, podemos decir que estamos atravesados por pantallas y esto produce una dimensión de visualización perceptiva que debe entenderse como sinónimo de instantaneidad de la experiencia, que alimenta un sentimiento de ontofonía como cualidad de habitar el mundo y forma de apariencia del ser. Este es también el sentido que podemos dar a la imagen digital y a la presencia en pantalla: una especie de ontofonía que representa una forma de narración del mundo social. En esta perspectiva, tenemos que pensar en las pantallas como superficies de proyección a través de las cuales emerge una sensación ontópica: es decir, una forma en que las cosas aparecen a través de la tecnología. Y es así como la vida cotidiana de los individuos y sus espacios también aparecen en forma de reproductibilidad fotográfica que condiciona el acto de percepción. Así, ver, percibir y estar en el mundo y del mundo dependen de efectos tecnológicos que amplifican las apariencias. Pensar la imagen y sus efectos en la era actual de la reproductibilidad digital nos parece un procedimiento que nos permite ampliar nuestra visión y conocimiento del mundo contemporáneo. Tener en cuenta el espíritu de la época nos permite comprender las características que influyen, por un lado, en la trayectoria existencial del individuo en su vida cotidiana y, por otro, en el proceso de conocimiento y las formas de mirar en una perspectiva metodológica de comprensión por imágenes.

La digitalización de la existencia nos muestra una multiplicación de los instantes de vida visualizados y una actitud sobre el uso de las imágenes y los efectos de la socialidad digital en línea y la cultura del compartir. Es precisamente la tecnología actual la que hace posible la instantaneidad de la imagen y su acumulación y, por tanto, que el ojo esté siempre disponible para ver, para captar lo real. Un *mundus* de lo imaginario se expresa a través de la solicitud visual a la que nuestro ojo se ha acostumbrado. En esta dirección, podemos proponer la fórmula de la imagen-estímulo que, a través de la digitalización y la proliferación tecnológica, permite a cada persona digital una experiencia asociativa. La relación de asociación con el mundo y con el Otro, construida sobre un esquema simbólico, se actualiza a través de la asociación Imagen-Red que, por tanto, debemos pensar como una forma de existencia colectiva. Si prestamos atención a la cultura visual en la era digital, podemos trazar nuevas líneas de

fuerza que abren otras posibilidades de conocimiento. El ensamblaje de datos digitales visuales en el teatro tecnológico de la vida cotidiana refuerza y alimenta la visión de la complejidad del mundo social. De este modo, tenemos la oportunidad de visualizar la experiencia de la vida social, de compartir características culturales, de echar un vistazo a la vida cotidiana y de comprender la construcción de la realidad social. De hecho, surge una nueva sensibilidad perceptiva que nos lleva a la acción: “ver para comprender mejor”. Se trata de una necesidad socio-antropológica en la que todo producto cultural visual puede considerarse material empírico que genera un patrón de montaje dinámico de combinaciones visuales. El ojo que ve y escruta significa situarse en una posición de proximidad con el mundo real en la que la fuerza fundadora de la imagen nos informa sobre la escena sociocultural caracterizada por la constitución del mundo como imagen.

Debemos considerar el acto visual como una perspectiva que encuadra el mundo real. Si el mundo está “encuadrado”, debemos seleccionar los actos comunicativos visuales como puntos de vista de una determinada narración visual, que no representa más que una tendencia a visualizar la existencia en la que prestamos atención a lo que los individuos hacen con las imágenes. Esto se convierte en una normalidad contextual de nuestro presente vivida instantáneamente y reproducida por la imagen digital. Tenemos que ser capaces, en definitiva, de organizar nuestra forma de ver el mundo, de prestar atención a la situación interactiva a través de la producción de imágenes. Esto significa también renegociar los actos de percepción y visualización en la estrategia de un sistema educativo que acepte la importancia de la imagen en el mundo de la significación. Podemos decir, así pues, que la imagen “hace” el mundo.

7. Bibliografía

- Berger, J. (1972). *Ways of Seeing*. Penguin.
- Berger, P., Luckmann, Th. (1966) *The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge*. Marcus Clarke.
- Boehm, G. (2009). *Was ist ein Bild?* (1994). Trad. it. *La svolta iconica*, Meltemi.
- Castoriadis, C. (1975). *L'institution imaginaire de la société*. Le Seuil.
- Chalfen, R. (1987). *Snapshot Versions of Life*. The Popular Press.
- Durand, G. (1960). *Les structures anthropologiques de l'imaginaire*. Dunod.
- Garrigue, E. (2000). *L'écriture photographique. Essai de sociologie visuelle*. L'Harmattan.
- Geertz, C. (1973). *Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Grassi, V. (2005). *Introduction à la sociologie de l'imaginaire. Une compréhension de la vie quotidienne*. érès.
- Harper, D. (1988). Visual Sociology: Expanding Sociological Vision. *The American Sociologist*, 57-70.
- Heidegger, M. (1993). La question de la technique (1954). *Essais et conférences*. Gallimard.
- Hugues, H.C. (1971). *The sociological eye. Selected Papers*. Routledge.
- Joseph, I. (1988). *Erving Goffman et la microsociologie*. PUF.
- Khun, Th. (1962). *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago University Press.
- La Rocca, F. (2018). *Epidemia visuale. La prevalenza delle immagini e l'effetto sulla società* (a cura di), Edizioni Estemporanee.
- La Rocca, F. (2007a). Introduction à la sociologie visuelle. *Sociétés*, 2007/1 (n° 95), p. 33-40. <https://doi.org/10.3917/soc.095.0033>
- La Rocca, F. (2007b). L'instance monstreuse de l'image. La sociologie visuelle comme paradigme phénoménologique de la connaissance. *Visualidades, Revista do programa de maestrado em cultura visual*, vol. 5 (1).

- Legros, P., Monneyron F., Renard J.B., Tacussel P. (2006). *Sociologie de l'imaginaire*. Armand Colin.
- Le Goff, J., (1985). *L'imaginaire médiéval*. Gallimard.
- Maffesoli, M. (1979). *La conquête du présent. Pour une sociologie de la vie quotidienne*. PUF.
- Maffesoli, M. (1985). *La connaissance ordinaire. Précis de sociologie compréhensive*. Méridiens Klincksieck.
- Pinotti, A. Somaini, A. (2016). *Cultura visuale. Immagini, sguardi, media, dispositivi*. Einaudi.
- Schütz, A. (1987). *Le chercheur et le quotidien. Phénoménologie des sciences sociales*. Méridiens Klincksieck.
- Vattimo, G. (1989). *La società trasparente*. Garzanti.
- Watzlawick, P. (1976). *How Real is Real?* Vintage.
- Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical Investigation*. Blackwell Publisher.

* * *

Fabio La Rocca (<https://orcid.org/0000-0001-7635-5666>) es sociólogo. Doctor por la Sorbona de París, Maitre de conférences en la Universidad Paul-Valéry Montpellier 3, donde es director del Departamento de Sociología y miembro del LEIRIS (laboratorio de investigación sobre la realidad y el imaginario social). Enseña Sociología Visual, Imaginario Urbano, Cultura Mediática y sus investigaciones se centran en los ambientes urbanos, los estudios visuales, el imaginario social. Ha publicado diversos artículos y obras sobre sociología visual.